
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 929.52

DOI 10.5281/zenodo.8164298

«А ДО ИЮЛЯ ТАК ЕЩЕ ДАЛЕКО»: ПИСЬМА СЕРГЕЯ МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА К СЕМЕНУ КАПНИСТУ (1824)

"AND JULY IS YET TO COME": SERGEY MURAVYOV-APOSTOL'S LETTERS TO SEMYON KAPNIST (1824)

ЗЫКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,
независимый исследователь.

ZYKOVA LYUDMILA IVANOVNA,
independent scientist.

В статье представлены письма декабриста Сергея Муравьева-Апостола к Семену Васильевичу Капнисту, сыну поэта В. В. Капниста, за 1824 год, два из которых публикуются впервые. В основном тексте статьи подробно рассматривается история сватовства и венчания С. В. Капниста и младшей сестры С. И. Муравьева-Апостола, Елены, которое является одной из основных тем публикуемой переписки, что позволяет уточнить его датировку. В статье и комментариях к письмам раскрываются детали биографий общего круга родственников и знакомых участников переписки, а также анализируются особенности характера и личности С. И. Муравьева-Апостола.

The article presents the letters of the Decembrist Sergey Muravyov-Apostol to Semyon Vasilyevich Kapnist, the poet V. V. Kapnist's son, for the year 1824, the two of which are published for the first time. In the main body of the article the history of the marriage proposal and wedding of S. V. Kapnist and Sergey Muravyov's younger sister Elena has been reviewed in detail, being one of the main topics of the published correspondence, which allows the author to clarify its date. The article and the comments to the letters reveal the biographical details of the general circle of relatives and acquaintances of the correspondence participants, as well as analyze the characteristics of S. I. Muravyov-Apostol's personality.

Ключевые слова: Сергей Муравьев-Апостол, Семен Капнист, декабристы, Муравьевы-Апостолы, эпистолярное наследие.

Key words: Sergey Muravyov-Apostol, Semyon Kapnist, Decembrists, the Muravyov-Apostols, epistolary legacy.

Эпистолярное наследие Сергея Ивановича Муравьева-Апостола (1795 - 1826) – одного из лидеров Южного общества декабристов, руководителя восстания Черниговского полка (29.12.1825 - 03.01.1826 по ст. стилю), казненного 13 июля 1826 г. по приговору Верховного Уголовного Суда – до сих пор должным образом не систематизировано и частично не издано. Для приближения к этой цели в данной статье публикуется переписка С. И. Муравьева-Апостола за 1824 г. с Семеном Васильевичем Капнистом: соседом, приятелем и будущим зятем. Эти послания имеют частный характер и сквозной сюжет, связанный с

помолвкой и предстоящей женитьбой последнего на младшей сестре Сергея Муравьева – Елене. Из четырех предлагаемых в подборке писем два (письма 1 и 3) публикуются впервые, а два (письма 2 и 4) были обнаружены и напечатаны еще в конце 1910-х годов историком И. Ф. Павловским, но в данной публикации исправлены отдельные неточности в расшифровке и атрибуции текста. Все письма снабжены научным комментарием, отсутствовавшим в публикации И. Ф. Павловского. Письма расположены в хронологическом порядке их написания.

Если яркая личность и жизненный путь декабриста Сергея Муравьева-Апостола были предметом пристального изучения историков и неоднократно описаны в биографических очерках и монографиях на протяжении полутора столетий (Баллас М. К. [4]; Клевенский М. М. [12]; Медведская Л. А. [14]; Эйдельман Н. Я. [25; 26]), то его адресат – Семен Васильевич Капнист (1791? - 1844) – несколько менее известен академической и широкой публике. Старший сын поэта и драматурга Василия Васильевича Капниста провел детство в родовом имении Обуховка на Полтавщине, а с 1814 г. жил в Петербурге в доме своего дяди, поэта Г. Р. Державина (женатого на сестре матери С. В. Капниста Дарье) [6, с. 86], который покровительствовал племяннику, не чуждому литературной деятельности [7, с. 455]. Согласно посылочному списку [24, лл. 12-15] С. В. Капнист состоял на гражданской службе: с 1814 г. - в Комиссии прошений, с 1818 г. - Секретарь Патриотического общества, с 1819 г. - в Государственной канцелярии, откуда, дослужившись до чина надворного советника, в 1822 г. вышел в отставку и уехал на родину. Вместе с младшим братом Алексеем был членом Союза благоденствия, в Южном обществе декабристов никогда не состоял, высочайше повелено оставить без внимания. В июне 1824 г. назначен чиновником по особым поручениям при Новороссийском генерал-губернаторе М. С. Воронцове, уволен от службы по желанию 19 июня 1826 г. В ноябре того же года определен в канцелярию Малороссийского военного губернатора чиновником по особым поручениям, которым прослужил до 1829 г., когда был избран кременчугским уездным предводителем дворянства (переизбирался в этом качестве трижды). С 1838 г. стал директором училищ Полтавской губернии, а также членом Совета Полтавского Института Благородных девиц [27, с. 87]. Дважды был награжден бриллиантовым перстнем: в 1835 г. – за труды по обеспечению народного продовольствия в Полтавской губернии во время неурожаев 1833 и 1834 гг. и в 1839 г. – за труды в должности инспектора. Также в 1838 г. получил Орден Св. Владимира IV степени. С. В. Капнист скончался 19 сентября 1844 г. в возрасте 53 лет «после кратковременной болезни, от удара в легких» [27, с. 87]. В некрологе «Полтавских ведомостей» (№39, 1844 г.) описан как «редкий гражданин, редкий человек, он был нежный семьянин и много заботился о бедных» [23, с. 20]. Его сестра Софья Капнист-Скалон в своих мемуарах так описывала характер брата: «Старший брат мой, Семен, любимец родителей моих, был всегда очень серьезен и так справедлив, что мы во всех делах или спорах, когда надо было рассудить или помирить кого, адресовались всегда к нему и всегда оставались довольны его решением» [11, с. 340].

Добрососедские и приятельские отношения связывали Семена Капниста с Муравьевыми-Апостолами, родовое имение которых Хомутец находилось в 20-25 км от Обуховки Капнистов. В 1823 г., по воспоминаниям С. В. Капнист-Скалон, он сделал предложение Елене (1799? - 1855), четвертой дочери Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола: «...и, получив общее согласие, был в совершенном восторге, ибо находил в будущей спутнице жизни своей все, чего желал и что составляет семейное счастье; хотя она не была красавицей, как старшие сестры ее, но душа ее была прекрасна, и она впоследствии оправдала в полной мере общее мнение о себе, — была отличной матерью, доброй женой и истинно добродетельной женщиной» [11, с. 399]. На основании этого мемуарного свидетельства в большинстве материалов о семейной истории Муравьевых-Апостолов и Капнистов 1823 год фигурирует как дата свадь-

бы Семена и Елены Капнистов, но публикуемые в данной статье письма свидетельствуют, что это не соответствует действительности.

После помолвки венчание пришлось отложить на несколько месяцев. Вероятно, одной из главных причин промедления стала внезапная смерть отца Семена, В. В. Капниста, 28 октября 1823 г. и последовавший за ней полугодовой траур. Из мемуаров С. В. Капнист-Скалон известно, что на похоронах поэта присутствовал и С. И. Муравьев-Апостол: «Двое суток мы все, из сторонних – Сергей Иванович Муравьев и доктор Лап, которые любили и уважали его, как самого близкого им человека, и толпа рыдавшего народа окружали гроб его...» [11, с. 404]. Эта поддержка в трудную минуту еще более сблизила одного из лидеров Южного общества с Семеном Васильевичем, в благодарность подарившим ему книгу «Лирических сочинений» отца с дарственной надписью «Любезному Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу, проводившему в могилу отца моего, 1-го ноября 1823 года. Семен Капнист» [19, с. 531].

Печатаемые письма свидетельствуют о том, что в тот период между ними установились особенно доверительные, дружеские отношения, в которых Сергей Иванович выступал посредником и передатчиком известий между Семеном и его невестой - своей сестрой, волею обстоятельств оказавшейся вдали от жениха. В начале 1824 г. императорским Указом [8, л. 163] отец Сергея и Елены Муравьевых-Апостолов – Иван Матвеевич – после девятнадцатилетней опалы был назначен в 5-й Департамент Правительствующего Сената и спешно уехал из своей полтавской усадьбы Хомулец в столицу. Его жена Прасковья Васильевна последовала за ним и была вынуждена забрать с собой и его единственную на тот момент незамужнюю совершеннолетнюю дочь – Елену – до того, как прояснились бы обстоятельства их дальнейшего местопребывания.

Семен Капнист тяжело переживал вынужденную разлуку с невестой и неизвестность относительно будущей свадьбы, и, вероятно, поверял свои чувства тем близким, которые были в курсе этой ситуации. В частности, помимо упоминаемых «отчаянных» писем к С. И. Муравьеву-Апостолу (которые не сохранились), он также писал своей петербургской тете Дарье Алексеевне Державиной, желая получить от нее хоть какие-то новости и одобрение своего выбора будущей супруги (письмо от 14 мая 1824 г.): «Прасковья Васильевна писала мне, что они были у вас и Е[лена] И[вановна] хвалится вашими ласками; что вы теперь скажете, Милая Тетинька? Не оправдаете ли вы совершенно выбор мой. Вы не успели еще узнать ее, но все те, кто ее знает, уверит вас, что это совершенный ангел. Я уверен, что вы ее полюбили и еще больше полюбите. Напишите мне несколько слов об ней, как мне утешительно будет знать от вас самих, что вы нашли в ней все то, чего ожидали и чего желали для счастья вашего Сени. <...> Напишите мне Тетинька, часто ли вы видите с Иваном Матвеевичем и Прасковьею Васильевной, и ежели можно, сообщите мне их намерения и планы касательно возвращения их сюда и прочего. Не нужно вам говорить, сколько вы меня утешите» [3, лл. 79-80].

Исходя из нижеследующих писем С. И. Муравьева, первоначальный план заключался в том, что его отец, обустроившись и найдя жилье для семьи в Петербурге, к лету вернется в Хомулец, чтобы перед окончательным отъездом в столицу разобраться в деревенских делах и выдать замуж дочь (см. Письмо 3). Подобные надежды питал и сам жених, с нетерпением ожидая возвращения семейства невесты (в письме к Д. А. Державиной от 8 июля 1824 г.): «О себе скажу вам, что я сижу у моря и жду погоды. На днях должны возвратиться Муравьевы, и следственно скоро, скоро счастье мое свершится» [3, лл. 81-82].

Вопреки ожиданиям как С. Муравьева, так и С. Капниста, венчание последнего и Е. Муравьевой-Апостол состоялось не в июле 1824 г. в Малороссии, а 20 августа 1824 г. в Москве [3, л. 87], куда С. Капнист отправился специально для этого. Причину этого решения объяснила Е. Ф. Муравьева (родственница Муравьевых-Апостолов и мать декабристов

Н. М. и А. М. Муравьевых) в письме к племяннику М. С. Лунину от 22 июля 1824 г.: «У него [И. М. Муравьева-Апостола] было желание иметь трехмесячный отпуск, чтобы поехать в свои земли разобраться с делами и привезти своих детей; но у него было всего два месяца, поэтому он едет только в Москву. Его дочь Елена выходит замуж за Семена Капниста, который приедет в Москву на свадьбу» [20, л. 1]. Сам С. Капнист 29 июля того же года писал в Петербург Д. А. Державиной: «На сих днях я получил письмо от Ивана Матвеевича, в котором он уведомляет, что он не может быть в Малороссию и едет в Москву, куда и меня приглашает для окончания известного вам дела. Хотя эта неожиданная поездка меня очень расстраивает, но я завтра отправляюсь в путь» [3, л. 83-84].

После долгожданного бракосочетания, в начале сентября молодая чета Капнистов отправилась из Москвы на родину в Малороссию. Интересно, что помолвка и приготовление к свадьбе до последнего держались в тайне от широкого круга лиц, и не все члены обширной семьи Муравьевых-Апостолов были осведомлены о деталях. В частности, о дате и месте венчания сестры до последнего не было сообщено старшему брату Матвею Муравьеву-Апостолу, который был вынужден спешно сорваться в Москву из Петербурга при получении известий об этом, согласно его письму к другу И. Д. Якушкину от 2 сентября 1824 г.: «Я оказался в Москве, мой любезный друг, по величайшей случайности. Свадьба моей сестры должна была состояться в Малороссии, и когда мой отец уехал из Санкт-Петербурга, я остался там, чтобы провести все время, которое, как я предполагал, он проведет в Москве, с моей сестрой Бибиковой. Оцените мое изумление, когда я узнаю, что все эти планы изменились, и здесь произошла матримониальная сцена. Я быстро занял место в дилижансе - и вот я здесь. <...> Послезавтра утром я уезжаю с сестрой и зятем в Малороссию» [21, л. 5].

Брак Семена и Елены Капнистов, продлившийся 20 лет до смерти Семена Васильевича и давший семеро детей, еще больше сблизил оба семейства, которые в 1826 г. оказались потрясены восстанием Черниговского полка, гибелью Ипполита Муравьева-Апостола, арестом Алексея Капниста и Матвея и Сергея Муравьевых-Апостолов, а также казнью последнего. Над С. В. Капнистом и его семьей в то время был установлен негласный полицейский надзор, впоследствии снятый.

Возвращаясь к автору публикуемых писем, Сергею Муравьеву-Апостолу, следует отметить, что они дают мало пищи для исследования тем, кто воспринимает его, прежде всего, как революционера и заговорщика. В них нет значимых общественно-политических и вольнолюбивых идей, они носят сугубо «партикулярный» характер. Но в них заключено, в первую очередь, общечеловеческое, житейское измерение: по ним можно представить, каким именно видел Сергея Ивановича его близкий круг общения, почему «...его в семействе все обожали и не называли иначе, как «un genie bienfaisant» (пер. с фр. - «добрый гений»); он всегда все улаживал и всех примирял, давал хорошие советы; меньшие сестры называли его вторым отцом своим» [11, с. 375]

В этих письмах мы видим профессионального военного, бесконечно уставшего от армейской шагистики и рутины за 13 лет службы: «...скучно провожу время в скучном Василькове по шею в учениях и победоносных занятиях». В них есть любящий брат и сын, большая отрада для которого - вырваться к «своим», в Хомутец, немного отвлечься в кругу близких от необходимости смириться с тщетой бытия: «...признаться вам однакож, не смотря на стоическую мою твердость, я также нетерпеливо жду времени возвращения наших. Когда настанет сия желательная минута свидания, вы увидите, что и Стоик умеет радоваться в кругу тех, кои столь близки его сердцу и на себе испытаете, что он умеет горячо обнимать друзей своих».

Примечательно, что в этой переписке Сергей Муравьев предстает довольно деликатным в вопросах женской чести мужчиной: в текстах ни разу напрямую не фигурируют слова «помолвка», «венчание», «свадьба», а когда без них совершенно не обойтись, автор ставит

длинный прочерк вместо слова, ибо при возможном досмотре переписки на почте или попадании письма в третьи руки, подобное умолчание и иносказание помогли бы избежать преждевременной огласки о матримониальных планах и – в случае расстройтва помолвки по той или иной причине – было бы меньше вероятности, что честь сестры окажется под прицелом кривотолков и сплетен.

В конечном итоге, в этих текстах Сергей Иванович оказывается замечательным и внимательным другом. Хотя он и по-доброму иронизирует над незадачливым женихом, которого от неизвестности и избытка чувств бросает из одной крайности в другую: «Вот вы влюбленные переходите от радости к печали по дуновению ветра!..», но, тем не менее, откладывает все свои дела, чтобы сразу же написать Капнисту, как только получает новости о сестре Елене, чтобы хоть немного приободрить того в его мучительном ожидании: «Любезнейший Семен Васильевич, как известия имею - спешу вам сообщить». Эмпатия как неотъемлемая часть характера Муравьева, отмечаемая его современниками и биографами, находит отражение и здесь: «...весьма понимаю душевные беспокойства ваши, и приятно мне думать что письма мои служат вам хотя слабым утешением, но принесенным по крайней мере от истинного участия, уважения и дружбы.» Уговаривая будущего зятя набраться терпения и подождать до середины лета, когда предположительно должно было состояться венчание, Сергей Иванович, сам того не подозревая, пишет пророческую фразу: «А до июля так еще далеко!» И действительно, до другого, трагического июля 1826 г., когда будет оглашен и приведен в исполнение приговор Верховного Уголовного Суда, лишивший жизни самого Муравьева-Апостола и четырех его товарищей, – еще 2 года, полных надежд, стремлений и планов, из которых даже тот, что обсуждался в этих письмах, сбился не так, как ему бы хотелось.

Письмо 1

Письмо написано С. И. Муравьевым-Апостолом на русском языке. Публикуется в авторской орфографии и пунктуации за исключением букв, отсутствующих в современном русском алфавите. Подчеркивания также авторские. Расшифровка Л. И. Зыковой. Источник: [22, л. 1].

Мариановка(1). Февраля 25го дня 1824 года.

Как жаль мне было, любезнейший Семен Васильевич, когда возвратясь в Васильков (2), я узнал из письма вашего что вы уже проехали; но виноват в том не я; Вы хотели дни три после нас выехать из Киева; а я пять дней оставался в Марьяновке, в ожидании посещения вашего. По крайней мере когда возвратитесь из Одессы, не позабудьте что от Станции Гребенки (3) в 11ти верстах по большей дороге в Васильков, стоит деревня Ксаверьевка (4), а от ней в двух верстах в сторону с. Марьяновка, в коей живет многолюбящий вас пустынный. О своих до сих пор ни каких известий не имею; знаю только что Матушка с сестрою в Москве и что Батюшка 10го сего месяца в 6ть часов утра прибыл в Петербург, и то, по письму брата Матвея (5), которой написал ко мне несколько строчек в самый день приезда Батюшки, когда он еще отдыхал после недугов дороги. Вот вам лаконический отчет всех моих сведений о наших путешествующих; я не здержал слово свое написав в Москву; и надеюсь иметь уже ответ, когда вы будете ехать назад. Адресую вам письмо в Одессу, точно так как Боергаву (6) писали в Европу, ибо не знаю где вы там остановитесь, но надеюсь что письмо мое столь же верно дойдет к вам. Если вы продлите пребывание ваше в сем городе, напишите о себе несколько слов; и тем порадуите человека, которой вас искренне любит и уважает. Поклонитесь от меня брату вашему Алексею Васильевичу (7).

Душевно вам преданный
С. Муравьев Апостол

Книги оставленные вами в проезд ваш чрез Васильков, и принадлежащая Бестужеву (8), получены мною и отправлены к нему.

Комментарии к письму 1

(1) Марьяновка – в то время село Васильковского повета Киевской губернии, находившееся в районе, где в первой половине 1820-х гг. был расквартирован Черниговский пехотный полк, 2-м батальоном которого командовал подполковник Сергей Муравьев-Апостол. К концу 1825 г. здесь стояла 4-я мушкетерская рота полка, относившаяся ко 2-му батальону.

(2) Васильков — в то время уездный город Киевской губернии. С 1821 по 1825 гг. там находился штаб Черниговского полка — и, в итоге, город стал центром восстания в конце 1825 г.

(3) Гребенки — в то время село Васильковского повета Киевской губернии. В конце 1825 г. в Гребенках стояла 6-я мушкетерская рота Черниговского полка, относившаяся ко 2-му батальону.

(4) Ксаверьевка — в то время село Васильковского повета Киевской губернии. Основано в 1780-х гг. коронным гетманом Ксаверием Браницким в его владениях (и названо в честь основателя).

(5) После выхода в отставку с военной службы старший брат Сергея Матвей Иванович Муравьев-Апостол с июня 1823 г. по август 1824 г. находился в Петербурге, где принимал активное участие в делах Тайного общества как представитель Южного общества, решая вопрос об объединении с Северным обществом и выработке единой программы, чего достичь не удалось.

(6) Герман Бургаве (Herman Voerhaave, 1668-1738) - нидерландский профессор медицины, ботаники и химии, прозванный «голландским Гиппократом». Один из основоположников современной физиологии, Бургаве возглавлял кафедры практической медицины и химии в Лейденском университете. Известность Бургаве в Европе и мире при жизни была столь велика, что письмо одного из китайских мандаринов, подписанное просто «блистательному Бургаве, врачу в Европе», достигло адресата.

(7) Капнист Алексей Васильевич (ок. 1796 — 1869) - младший сын В. В. Капниста. В отличие от старшего брата Семена избрал для себя военную карьеру. В 1821 г. в чине поручика назначен адъютантом к герою Отечественной войны 1812 г. генералу Н. Н. Раевскому, командовавшему тогда 4-м армейским корпусом и проживавшем в Киеве, вследствие чего А. В. Капнист мог неоднократно встречаться и контактировать со служившим неподалеку С. И. Муравьевым-Апостолом.

Был членом Союза благоденствия с 1820 г., но отказался от предложения М. П. Бестужева-Рюмина присоединиться к Южному обществу, и впоследствии совсем отошел от участия в заговоре. В восстаниях декабристов участия не принимал, был арестован в Киеве 14 января 1826 г. и содержался в Петропавловской крепости до 15 апреля, когда было повелено его освободить, вменив арест в наказание.

В 1827 г. вышел в отставку, и с тех пор вел гражданский образ жизни. Избирался уездным предводителем дворянства (Миргородского: с 1829 по 1835 и с 1841 по 1844 гг.). В 1833 г. женился на Ульяне Белуха-Кохановской, в браке родились 7 детей. Скончался в апреле 1869 г. в Висбадене, впоследствии его прах был перевезен в Российскую империю.

(8) Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826) — один из лидеров Южного общества декабристов, ближайший друг и соратник С. И. Муравьева-Апостола, возглавлявший совместно с ним Васильковскую управу. В декабре 1825 г. Бестужев вместе с Сергеем Муравьевым составил «Православный катехизис» и «Воззвание» для агитации в войсках и среди местного населения. Участвовал в восстании Черниговского полка, взят с оружием в руках 3 января 1826 г. Приговором Верховного Уголовного Суда осужден вне разрядов и повешен 13 июля 1826 г.

Письмо 2

Текст письма воспроизводится по изданию «Павловский И. Ф. Из прошлого Полтавщины» [23, с. 20].

Васильков, 24 апреля 1824 года

Любезнейший Семен Васильевич, после нечаянной и для меня весьма приятной встречи нашей в Хомутце, возвратясь в Каменку (9), нашел я там Н. Н. больного (10) и брата вашего Алексея Васильевича – мы провели там вместе день и после опять сошлись в Киеве, куда я приехал на несколько часов. Он намерен ехать к вам в Обуховку (11) и следственно сам привезет вам путешествие Батюшки (12). Из Москвы никаких известий не имею и Батюшка пишет мне из Петербурга, что он отъезжает в Москву, где проведет праздники (13), а после возвратится в Хомутец и пробудет в деревне месяцы Май и Июнь, поедет потом на житье в Петербург по причине назначения его в Сенат. И так, прощай наша мирная деревенская жизнь!... Хомутец превратится в пустыню и я по крайней мере вздыхаю о себе, когда помышляю об ужасном разстоянии, которое меня разделяет от Батюшки и матушки.

Как скоро я узнаю приезд Батюшки в деревню, я постараюсь как можно скорее туда приехать и с нетерпением ожидаю сей вести – а между тем скучно провожу время в скучном Василькове по шею в учениях и победоносных занятиях. Жаль мне очень, любезнейший Семен Васильевич, что не могу сообщить Вам интереснейших вестей – вина моя, ко мне не пишут. Когда я приеду в Хомутец, радостно будет для меня обнять Вас и провести вместе несколько недель; в ожидании же свидания, обнимаю Вас мысленно и прошу вас засвидетельствовать мое почтение Матушке вашей (14) и всему вашему семейству и верьте сами истинной дружбе и уважению к вам от души вам преданного

С. Муравьева-Апостола (15)

Комментарии к письму 2

(9) Каменка - в то время имение Давыдовых в Чигиринском уезде Киевской губернии. Младший сын хозяйки имения В. Л. Давыдов, совместно с князем С. Г. Волконским, возглавлял Каменскую управу Южного общества. По его приглашению в 1820-х в Каменке на совещания периодически собирались участники Южного общества, чаще всего в ноябре, под предлогом отмечания именин хозяйки Е. Н. Давыдовой.

(10) В расшифровке письма И. Ф. Павловского фигурируют инициалы «П. Н.», но еще Н. Я. Эйдельман, сверившись с подлинником, уточнил, что их стоит читать как «Н. Н.» [26, с. 262.], и, исходя из контекста, имеется в виду Николай Николаевич Раевский, который (до смерти своей матери Е. Н. Давыдовой в 1825 г.) часто наезжал в Каменку, и чей адъютант - А. В. Капнист - упоминается в том же письме.

(11) Обуховка (Великая Обуховка) – в то время село на правом берегу реки Псел Миргородского уезда Полтавской губернии, где в XVIII - XIX вв. находилось родовое имение Капнистов.

(12) Речь идет о вышедшей в 1823 г. книге «Путешествие по Тавриде в 1820 году» И. М. Муравьева-Апостола, состоящей из 25 писем к воображаемому собеседнику, описывающих путешествие автора по побережью Черного моря и Крыму в 1820 г.

(13) Праздники – Пасхальная неделя. В 1824 г. Пасха пришла на 6 апреля.

(14) Александра Алексеевна Капнист (1759 - 1831), в девичестве - Дьякова. Супруга В. В. Капниста с 1780 г., дочь обер-прокурора А. А. Дьякова, сестра Марии Львовоной и Дарьи Державиной. Выпускница Смольного института (1779). После замужества почти безвыездно жила с мужем в его полтавском имении Обуховка. В браке родила 12 детей, из которых выжили 6. Сама обучала детей языкам, музыке и даже математике [6, с. 67- 68].

(15) В своей публикации этого письма И. Ф. Павловский приводит в качестве его продолжения текст ("Я, Прасковья Васильевна и все наши усердно поздравляем милостивую государыню Александру Алексеевну..."), который по почерку и содержанию никак не может

быть написан С. Муравьевым С. Капнисту. По мнению Н. Я. Эйдельмана [26, с. 271], это записка рукой И. М. Муравьева-Апостола; по ее содержанию можно заключить, что адресатом был В. В. Капнист, а составлена она не позднее ноября 1822 г.

Письмо 3

Письмо написано С. И. Муравьевым-Апостолом на русском языке за исключением 2-го постскриптума, написанного по-французски. Публикуется в авторской орфографии и пунктуации за исключением букв, отсутствующих в современном русском алфавите. Подчеркивания и наращения также авторские. Расшифровка и перевод Л. И. Зыковой. Источник: [22, л. 3-4].

Любезнейший Семен Васильевич, как известия имею - спешу вам сообщить. Матушка и Сестра в Петербурге, куда оне приехали когда узнали о назначении Батюшки в Сенат; я уже от Матушки получил из Петербурга письмо, в коем она описывает мне сколь грустно ей столь долгое время быть в отдалении от Хомутца, куда, я думаю, она скоро возвратится; по крайней мере я так заключаю из письма.

Батюшка же будет к нам назад не прежде конца июня или начала июля; он определен в 5ой Департамент (16) и ищет дом в Петербурге (17). Это пишет ко мне брат Матвей, и извещает также что Батюшка не расположится на житье в столице, не побывав предварительно месяца на два в Хомутце. Все наши здоровы; в последнем письме, хотя брат и пишет мне о Сестрице, но не говорит ни слова о _____*, следственно он еще ничего не знает и все это тайною для всех кроме известных вам. Она разгадается когда наши возвратятся во свояси, и надеюсь радостно для всех нас; а между тем весьма понимаю душевныя беспокойствия ваши, и приятно мне думать что письма мои служат вам хотя слабым утешением, но принесенным по крайней мере от истиннаго участия, уважения и дружбы. За то - еще несколько недель терпения, и все переменится - и я прискачу в край наш, уже не на утешение, а на общую радость, которую за ранее готовлюсь разделить со всеми нашими.

Мысленно обнимаю вас, Любезнейший друг Семен Васильевич, целую ручки у Почтеннейшей Матушки вашей, и прошу вас всему семейству вашему засвидетельствовать мое почтение.

Преданный вам душевно
Сергей Муравьев Апостол
Мая 13. дня. 1824. года.

Г. Васильков.

PS. Письмо сие доставляется к вам Алексеем Васильевичем, которой уведомил меня что он на днях уезжает к вам. И я бы поскакал с ним вместе, еслиб была к тому возможность – но я прикован к Василькову, и сохраняю решительныя средства вырваться для приезда Батюшки.

PS. Bestougeff vous remercie pour votre Souvenir et me charge de vous embrasser de tout son coeur.**

* – Пробел в виде нижнего подчеркивания поставлен автором как знак умолчания.

** – Перевод с фр.: Бестужев благодарит вас за ваше воспоминание [о нем] и просит меня обнять вас всем сердцем.

Комментарии к письму 3

(16) С 1805 г. в Сенате был учрежден дополнительный 5-й уголовный департамент, который занимался делами из более чем 20 губерний. Но департамент не справлялся с нагрузкой, в связи с чем 4 января 1824 г. был издан именной Высочайший Указ Сенату, в котором при 5-м департаменте учреждалось новое 3-е отделение с особым обер-прокурором и канцелярией, и изменялись его компетенции. И. М. Муравьев-Апостол был назначен в 1-е отделение этого департамента. Таким образом, его вызов в Петербург и назначение в Сенат объясняется, вероятно, прозаическими причинами нехватки кадров [13, с. 295-297].

(17) Первоначально И. М. Муравьев-Апостол снимал в Петербурге дом графини Гурьевой, № 15 по Фонтанке и Караванной улице, рядом с домом своей родственницы Е. Ф. Муравьевой [20, л. 4]. В 1825-26 гг. семья Ивана Матвеевича жила уже на Петровской (Сенатской) площади в доме купчихи Кусовниковой [1, с. 8; 9, с. 351-378; 15, с. 215; 25, с. 304-305].

Письмо 4

Текст письма воспроизводится по изданию «Павловский И. Ф. Из прошлого Полтавщины» [23, с. 20-21].

Васильков, 21 мая 1824 г.

Не сердитесь ли вы на меня, любезнейший Семен Васильевич, не полагаете ли вы, что даже имеете право на меня сердиться за долгое мое молчание? Если оно так, то пишите ко мне скорее извинительное письмо – ибо я прав совершенно и виноват брат ваш Алексей Васильевич. Он уведомил меня еще с прошедшего воскресения, что поедет в Малороссию (18) и я отправил к нему письмо для скорейшего вам доставления (19), но он поездку свою отложил до Троицына (20) дня и письмо пролежавши у него, отправлено к вам по почте. Вы из вступления моего усматриваете, что радость ваша подействовала и на меня, - я вполне ее разделяю, а так как вы теперь счастливы, спокойны, забыли безпокойствия и прежнее отчаяние – но на долго ли? Смотрите, чтобы недели через две еще не написать мне письма отчаянного! Вот вы влюбленные переходите от радости к печали по дуновению ветра!... А до июля так еще далеко! Признаться вам однакож, не смотря на стоическую мою твердость, я также нетерпеливо жду времени возвращения наших. Когда настанет сия желательная минута свидания, вы увидите, что и Стоик умеет радоваться в кругу тех, кои столь близки его сердцу и на себе испытаете, что он умеет горячо обнимать друзей своих, простите любезнейший Семен Васильевич, остаюсь навсегда душевно преданный вам

С. Муравьев-Апостол.

Вот уже две недели, что я от Петербурга ни от кого писем не получаю.

Комментарии к письму 4

(18) Малороссия – историческое название одной из областей на территории современной Украины. В начале XIX в. под ним чаще всего подразумевались расположенные на левобережье Днепра Черниговская и Полтавская губерния (объединенные в Малороссийское генерал-губернаторство), земли, вошедшие в состав русского государства еще в XVII в. при Богдане Хмельницком.

(19) Предыдущее письмо С. Муравьева к С. Капнисту должен был отвезти брат последнего А. В. Капнист, но не сделал этого (см. постскрипtum к письму 3).

(20) Троицын день – двенадесятый подвижный праздник, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов на 50-й день после Воскресения Христа, отмечается в воскресенье через 7 недель после Пасхи. В 1824 г. приходился на 25 мая по ст. ст.

Благодарности: Автор приносит благодарность за помощь в комментировании писем Е. Ю. Лебедевой и Т. В. Ливиниц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллер С. И. Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге, или Адресная книга, с планом и таблицей пожарных сигналов: на 1823 год. СПб.: тип. Департамента народного просвещения, 1822. 663 с.

2. Аллер С. И. Руководство к отыскиванию жилищ по Санктпетербургу, или Прибавление к адресной книге: Указатель жилищ и зданий в С.Петербурге. СПб.: В типографии Департамента народного просвещения, 1824. 568 с.

3. Архив Г. Р. Державина. Письма С. В. Капниста к Д. А. Державиной (1815 - 1840) // РО ИРЛИ. Ф. 96. Оп. 11. Д. 212.
4. Баллас М. К. С. Муравьев-Апостол. 1794 - 1826. Биографический очерк // Русская старина. 1873. Том VII. С. 653-676.
5. Бестужев-Рюмин М. П. Следственное дело // Восстание декабристов. Материалы. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1950. Т. 9. С. 26-176.
6. Градова Б. А. Письма А. А. Капнист Д. А. Державиной. // Г. Р. Державин и его время: сборник научных статей. Вып. 15 / под ред. Н. П. Морозовой. - СПб.: Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2020. С. 67-124.
7. Державин Г. Р. Сочинения. Под. ред. Я. Грота. Том 3. СПб.: Имп. Акад. наук, 1866. 784 с.
8. Документы Комитета Министров (1802-1906) // РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 371.
9. Еще раз о восстании декабристов (документ из немецкого архива): Яновский, Николай Николаевич. (Дневник). Публ. и коммент. Марасинова Е. Н. // Одиссей. Человек в истории. 2001: Русская культура как исследовательская проблема. М., 2001. 413 с.
10. Капнист А. В. Следственное дело // Восстание декабристов. Документы. М.: РОССПЭН, 2001. Т. 20. С. 237-258.
11. Капнист-Скалон С. В. Воспоминания // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М.: ГПИБ, 2008. Т. 1. С. 321-473.
12. Клевенский М. М. Декабрист Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Москва: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1925. 32 с.
13. История Правительствующего сената за двести лет. 1711-1911 гг.: Т. 1-5. - Санкт-Петербург, 1911. [Правительствующий сенат в XIX столетии до реформ 60-х годов / Т. 3. / Сост. Э.Н. Берендтс, В.А. Гаген, С.К. Гогель, И.А. Блинов]. 1911. 712 с.
14. Медведская Л. А. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. М.: Просвещение, 1970. 176 с.
15. Муравьев-Апостол М.И. (?) Примечания к очерку Ф. Ф. Вадковского «Белая Церковь» // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М.: ГПИБ, 2008. Т. 1. С. 227-228.
16. Муравьев-Апостол М. И. Следственное дело // Восстание декабристов. Материалы. М.: Госполитиздат, 1950. Т. 9. С. 177-284.
17. Муравьев-Апостол С. И. Письмо к С. М. Мартынову // Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3. Декабристы. М., 1938. С. 224-227.
18. Муравьев-Апостол С. И. Следственное дело // Восстание декабристов. Материалы. М.; Л.: Госиздат, 1927. Т. 4. С. 227-412.
19. Орлов В. Н. Из литературных отношений С. И. Муравьева-Апостола. // Литературное наследство. М., 1956. Т. 60; Кн. 1. С. 531-536.
20. Письма Е. Ф. Муравьевой к М. С. Лунину // ГА РФ. Ф. 1153. Оп. 1. Д. 320.
21. Письма М. И. Муравьева-Апостола к И. Д. Якушкину // ГА РФ. Ф. 279. Оп. 1. Д. 82.
22. Письма С. И. Муравьева-Апостола к С. В. Капнисту // ОР РГБ. Ф. 358. К. 411. Ед. хр. 11.
23. Павловский И. Ф. Из прошлого Полтавщины. К истории декабристов. Издание Ученой Полтавской архивной комиссии. Полтава, 1918. 29 с.
24. Формулярный список С. В. Капниста // РГИА. Ф. 1346. Оп. 6. Д. 117. Лл. 12-15.
25. Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. М.: Политздат, 1975. 365 с.
26. Эйдельман Н. Я. К биографии Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. // Исторические записки. М., 1975. Т. 96. С. 252-271.
27. Дмитриенко М., Ясь А. Проблема датировки смерти Семена Васильевича Капниста в историко-генеалогическом исследовании // Українська генеалогія: теорія, методологія, історія та практика: Матеріали I генеалогічних читань пам'яті Вадима Модзалевського. К., 1996. С. 85-89.

© Зыкова Л.И., 2023.